

SHAXS IJTIMOY XIMOYASIZLIGINI OG'ISHGAN XULQ ATVORGA TA'SIRI**To'xtaxon Suleymanova****Andijon Davlat Universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti
Umumiy psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi****Tojiddinova Layloxon****Pedagogika va psixologiya yo'nalishi Talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799453>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada har bir jamiyatga xos bo'ladigan shaxsning ijtimoiy himoyasizligini uning xulq atvoriga ta'sirni shaxs muammosini tadqiq qilishni, buyuk mutafakkirlarimizni shaxsga bo'lgan etibori, uning qiziqishlari, shaxsga berilgan ta'riflar, "Men" obrazning ijtimoiy psixologik axamiyati, Z.Freyd bo'yicha inson ruhiyatning modeli, (Id), (ego), (super ego), psixoanalitik qonuniyatlarini shaxsga bog'lab o'rganildi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy mexanizm, shaxs, psixologiya, davlat organi.

KIRISH. Bugungi kunda jamiyatimizda shaxsga bo'lgan munosabat uning obro'yi ijtimoiy ahvoliga qaralayotgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat organlari aholi bilan qay darajada ishlash kerakligi to'g'risida yuqori mezonlarni belgilab berdi. Bir yil davomida bu jarayonlar faqat quruq so'z bo'lib qolmasdan, balki amalda, hayotimizda ro'y berib, jamoatchilikning fikrlashini o'zgartiruvchi jiddiy katalizatorga aylanganining guvohi bo'ldik. Davlat organlari aholining murojaatlariga to'g'ridan-to'g'ri javob berishga, oddiy insonlarning muammolarini o'rganib, ularni hal qilishga, yuzma-yuz muloqot o'rnatishga harakat qilmoqda. Ommaviy axborot vositalaridagi keskin o'zgarishlar yillab o'z yechimini topmagan ayrim eski muammolarni qayta ko'rib chiqishga va hal etishga yordam bermoqda. Odatda shaxs ijtimoiy fanlarning o'rganish predmeti bo'lib, ular insoniyat tarixida shaxs shakllanishining umumiy qonuniyatlarini, jamiyatning rivojlanish jarayonida inson hayotining ijtimoiy sharoitlariga bog'liq holda shaxsning o'zgarishi bilan aloqador masalalarning mohiyatini ochib beradi. Shaxs muammosini tadqiq qilishga biologiya, kognitiv, ijtimoiy fanlar va falsafa fani murojaat qiladi.

– Shaxs kategoriyasi psixologiyaning eng muhim, tayanch tushunchasi bo'lsa, – shaxs psixologiyasi bo'limi uning asosini tashkil etadi. Psixologiyaning bu sohani bilish har qanday mutaxassisga samaraliroq ishlash imkonini beradi. Buyuk mutafakkirlarimiz asarlarida ham qadimiy Sharq xalqlari shaxsga bo'lgan e'tibor uning qiziqishlari va mayillari xaqida shaxsning odob-ahloqiga, liderlik muammolariga alohida e'tibor berilgan. Bu esa psixologiya g'oyalari, jumladan, ijtimoiy munosabatlar haqidagi bilimlar faqat Yevropada paydo bo'lmaganligini ko'rsatadi. Muhammad ibn Ahmad Al-Beruniyning (973-1048) "Kitob al-javohir ma'rifat al-javohir" ("Mineralogiya"), "Hindiston", "Al asorul boqiya anil-qurun il-xoliya" ("Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar") asarlarida jamiyat va inson, uning kamoloti, aql-idroki kabilarga oid g'oyat qimmatli fikr mulohazalar mavjuddir. Olim o'z asarlarida inson o'z mohiyatiga ko'ra ijtimoiy mavjudot ekanligini, u faqat boshqa kishilar bilan birgalikda yashay olishi mumkinligini ta'kidlaydi. Uning yozishicha, kishilar o'z ehtiyojlarining ko'pligi, dushmandan saqlanishi zarurligi sababli, bir-birlarini qo'llabquvvatlash, bajargan ishlari orqali o'zlarini ham, boshqalarni ham ta'minlash maqsadida urug'-aymoqlari bilan jamoalarga birlashgan. Jamiyatning yuzaga kelishi va rivojlanishi, insonning ma'naviy-axloqiy qiyofasining shakllanishi kishilarning hamkorlikda

faoliyat yuritish zaruratidan kelib chiqqanligi, Beruniy ta'limotida tez-tez eslatiladi. U jamiyatning ravnaq topishida kishilarning o'zaro yordam, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy aloqa va munosabatlar asosida birgalikda harakat qilishi singari muhim omillar yotishini o'rta asrdayoq isbotlab bergan edi. Dunyoda keng shuhrat qozongan olim Abu Ali Ibn Sino (980-1037) "Donishnoma" (Bilim kitobi), "Risolai ishqi", "Axloq haqidagi risola", "Uy xo'jaligi", "Ahd risolasi" kabi qator asarlarida inson ijtimoiy mavjudot, u tabiiy-ijtimoiy muhimsiz, o'zaro ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hamda ma'naviy-axloqiy munosabatlarsiz yashamagan va yashay olmaydi, deb hisoblaydi. U bunday o'zaro munosabatlarda axloqiy tarbiyaning roli muhim ekanligini ko'rsatib o'tadi. Umuman olganda, shaxsning ijtimoiylashuvi ayniqsa, mafkuraviy va g'oyaviy kurashlar avj olgan hozirgi davrda inson ijtimoiy xulqini boshqarish dolzarblik kasb etganligini inobatga olsak, uning jamiyat barqarorligidagi siyosiy, ijtimoiy va mafkuraviy roli yanada yuksaladi. Shu bois ham hozirda uning tadbqiqiy, amaliy ko'rinishiga alohida ahamiyat berilmoqda. Shaxs tushunchasining murakkab va ko'p qirrali bo'lishiga qaramay mutaxassislar tomonidan – shaxsga umumiy ilmiy ta'rif berishga urinib ko'rilgan. R.S.Nemov shaxsni quyidagicha ta'riflaydi: Shaxs-bu ijtimoiy tabiatga ega, o'z mohiyatiga ko'ra barqaror ijtimoiy aloqa va munosabatlari, o'zi va boshqalar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan kishining axloqiy hatti harakatlarida namoyon bo'ladigan psixologik tavsiflarga ega kishidir. Shunday qilib, shaxs ijtimoiy psixologik mavjudot sifatida xamisha ijtimoiy muxit ta'sirida bo'ladi va ularni anglaydi. Ijtimoiy normalar, sanksiyalar, roller ijtimoiy mexanizmlar sifatida shaxs xulq-atvorni ma'lum ma'noda boshqarib, muvofiqlashtirib turishiga yordam beradi. Lekin insoning komilligi, uning axloqi, ijtimoiy normalar doirasidagi maqbul harakati uning o'ziga ham bog'liqdir. Odamning o'z o'zini anglashi, bilishi va o'z ustida ishlashi avvalo uning diqqati, ongi bevosita o'ziga o'z ichki imkoniyatlari, qobiliyatlari, xissiy kechinmalariga qaratilishi taqazo etiladi.

XULOSA: Shaxsdagi jamiyatda himoyasizligi uning xulq atvorda shu yuqordagi psixologik jarayonlar sodir bo'ladi va bizning ong ostimizdagi qoniqmaslik hissi yuqoriga chiqsa unda shaxsda xarakterida nojoyi xulq atvor shakllanishi mumkin. Ayrimlarida esa bunday holatlarda og'ir suitsid holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. "Men" nazoratini to'la qo'lga olgunga qadar instinktlar go'yoki odamning hayot tarzini, ya'ni xulq atvorni belgilab bergan. "Men" ni rivojlanishi odamni hayot tarzini o'zgartirib yuboradi va uning xulq atvorni nazorat ostiga oladi. Shunga qaramasdan, psixoanalitiklar "Id"ga odamning hayot tarzini belgilab beruvchi asosiy manba sifatida qarashadi. "Id" o'zgarmas, "Men" esa rivojlanib o'zgarib boradi.

References:

1. H.A. Fayibova – Психология ўқув-илмий Маркази, "Ривожлантириш психологияси" лабораторияси бош илмий ходими. "Ijtimoiy psixologiya "Moduli bo'yicha o'quv uslubiy majmua Toshkent – 2018.
2. Nodira G'ayratovna Kamilova" Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" Darslik Toshkent – 2020.
3. M.Otajonov "Psixoanaliz asoslari" O'quv qo'lanma Toshkent "O'zbekiston" 2004.
4. Zarifboy Ubodullaev "Asab va ruhiyat" Ilmiy- ommabob risola Sharq Nashiryot-Matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxriryati Toshkent-2015.
5. F.I.Xaydarov, N.I.Xalolova "Umumiy psixologiya" darslik Toshkent 2016.

6. Ijtimoiy psixologiya maruzalar matni Kamalova S.R. Toshkent – 2017
7. www.ziyo.uz.
8. <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/689>

INNOVATIVE
ACADEMY